

CEA-List@TextMine’25 : ensemble, c’est mieux ?

Arthur Peuvot*, Romaric Besançon*, Olivier Ferret*, Benjamin Labbé*, Clément Maurer*,
Nasredine Semmar*, Sondes Souihi*

*Université Paris-Saclay, CEA, List, F-91120, Palaiseau, France
{nom.prenom}@cea.fr,
<https://kalisteo.cea.fr/>

Résumé. Dans cet article, nous présentons une contribution du CEA-List au défi TextMine’25 se focalisant sur deux principales extensions du modèle AT-LOP, l’une axée sur la prise en compte des corrélations entre relations, l’autre sur l’exploitation de la notion de preuve. Nous les associons au travers de plusieurs configurations d’ensemble et comparons les combinaisons ainsi obtenues à ces deux extensions. Le code correspondant à ces expérimentations est disponible à l’adresse suivante : <https://github.com/CEA-LIST/textmine-2025>.

1 Introduction

Si l’extraction de relations intraphrastiques entre entités a fait l’objet d’un volume de travaux historiquement très important, la transposition de cette extraction à l’échelle du document est plus récente, mais en développement comme en attestent (Delaunay et al., 2023; Zheng et al., 2023), en particulier depuis la mise à disposition de corpus annotés tels que DocRED (Yao et al., 2019). Cette transposition se heurte à une difficulté principale : en sortant du cadre de la phrase, les processus d’extraction se privent de la possibilité de s’appuyer de façon systématique sur les informations linguistiques disponibles à l’échelle phrastique, comme les relations syntaxiques. En contrepartie, ils gagnent la possibilité de collecter et d’agrèger à l’échelle du document des informations à propos des entités impliquées dans les relations, de même que des informations à propos des relations qu’elles entretiennent. Ces entités peuvent en effet avoir plusieurs occurrences au sein d’un même document. Chacune de ces occurrences s’inscrit dans un contexte permettant d’enrichir la représentation de l’entité correspondante. Cet enrichissement inclut également les relations que l’entité en question entretient avec d’autres entités. Enfin, il est possible qu’une même relation ait plusieurs occurrences dans un même document. Dès lors, un défi important de l’extraction de relations au niveau des documents réside dans la capacité des modèles à allier la précision que représente le niveau des occurrences et la richesse apportée par l’agrégation des informations à l’échelle du document concernant les éléments constitutifs des relations. Selon les cas, les modèles mettent un accent plus ou moins fort sur l’une ou l’autre de ces dimensions.

Les modèles à base de graphe, incarnés typiquement par (Christopoulou et al., 2019), adoptent ainsi le parti pris de construire des représentations au niveau des occurrences et de prendre en compte les informations liées à ces occurrences par le biais d’un GNN (Graph Neural Network) exploitant une structure de graphe reliant les différentes occurrences d’entités. À

l'inverse, un modèle comme ATLOP (Zhou et al., 2021) s'appuie essentiellement sur l'agrégation des représentations des différentes occurrences des entités impliquées dans les relations candidates. Cette dimension globale s'étend aux corrélations entre relations avec LACE (Huang et Lin, 2024), une variante d'ATLOP. Néanmoins, le niveau global et le niveau des occurrences peuvent aussi être associés. Les modèles EIDER (Xie et al., 2022) et DREEAM (Ma et al., 2023), fondés aussi sur ATLOP, réintroduisent ainsi le niveau des occurrences en proposant et utilisant la notion de preuve, que l'on peut voir comme des instances de relations.

2 Modèles de référence

Parmi les travaux notables réalisés ces dernières années dans le domaine de l'extraction de relations entre entités à l'échelle du document, le modèle ATLOP, qui sert de base à de nombreux modèles, a retenu notre attention. Reposant sur un encodeur BERT, ATLOP modélise chaque relation candidate par le couple de ses entités. La représentation de chacune des entités résulte de l'agrégation par le pooling *logsumexp*¹ des représentations de ses différentes mentions. Le modèle introduit également un seuil adaptatif appris comme une classe supplémentaire, éliminant ainsi la nécessité de fixer un seuil de décision. Enfin, ATLOP exploite les matrices d'attention de BERT pour identifier les informations contextuelles propres à chaque paire d'entités. Dans le cadre de l'atelier TextMine'25 (Prieur et al., 2025), nous avons choisi d'explorer trois modèles fondés sur ATLOP, à partir desquels nous avons réalisé différentes expériences.

LACE La première extension d'ATLOP que nous avons exploitée est le modèle LACE, qui repose sur une architecture composée de trois modules : un module d'encodage, un module de corrélation des relations et un module de classification. Son module d'encodage repose sur les principes d'ATLOP pour produire les représentations contextuelles des mentions d'entités, notamment grâce au pooling *logsumexp*. Le module de corrélation des relations modélise les interdépendances entre relations sous forme de probabilités conditionnelles. Ces informations sont capturées dans une matrice de corrélation fondée sur les cooccurrences observées dans les données d'entraînement. Pour éviter le sur-apprentissage, cette matrice est filtrée à l'aide d'un seuil. LACE exploite ensuite un Graph Attention Network (GAT) (Veličković et al., 2018), doté d'un mécanisme d'attention multi-têtes, pour agréger les représentations des relations. Le GAT permet de réduire le problème de sur-lissage (over-smoothing) des réseaux de graphes, où les représentations des nœuds, ici correspondant aux relations, dans un graphe convergent vers des valeurs trop similaires. Enfin, tout comme ATLOP, le module de classification s'appuie sur une couche bilinéaire pour prédire les relations en combinant les représentations des entités et des relations. Cependant, ce module introduit une version révisée de la fonction de perte AT (Adaptive Thresholding) d'ATLOP, appelée perte MAT (Multi-relation Adaptive Thresholding), permettant de mieux gérer les cas de classification multi-étiquette.

EIDER Alors qu'ATLOP et LACE privilégient des informations agrégées, le modèle EIDER, reprenant lui aussi les mécanismes de base d'ATLOP, propose d'exploiter des *preuves*, définies comme les phrases d'un document permettant d'attester la présence d'une relation. EIDER

1. Ce pooling s'apparente à une forme de max pooling.

combine grâce à un apprentissage multi-tâche l'extraction des relations et celle des preuves. Chaque tâche dispose de son propre classifieur mais elles partagent le même encodeur. Les modules d'encodage et d'extraction des relations utilisent les mêmes systèmes que ceux d'AT-LOP, à savoir le pooling *logsumexp*, la perte de seuil adaptatif et le pooling de contexte localisé. Le module d'extraction des preuves permet d'identifier des phrases pertinentes, afin qu'elles puissent être utilisées pour renforcer la prédiction des relations. Dans le cas où les annotations de preuves ne sont pas disponibles, EIDER propose des règles heuristiques pour générer des pseudo-étiquettes. L'entraînement du modèle se fait de manière conjointe, en combinant la perte associée à l'extraction des relations et la perte pour l'extraction des preuves. Enfin, en phase d'inférence, EIDER fusionne les prédictions effectuées sur le document original et sur les preuves extraites. L'idée ici est que, même si les preuves extraites peuvent ne pas être complètes, leur fusion avec les informations du document original permet de compenser les lacunes possibles dans l'extraction des preuves. Cette fusion se fait à l'aide d'une couche d'assemblage, qui combine les scores de prédiction des deux sources.

DREEAM Enfin, nous avons considéré le modèle DREEAM qui, tout comme EIDER, propose d'utiliser les preuves pour améliorer les performances de la tâche d'extraction de relations. DREEAM attribue des poids plus élevés aux tokens correspondant aux preuves qu'aux autres, permettant ainsi de concentrer les mécanismes d'attention sur les preuves. De plus, pour surmonter le manque d'annotations de preuves, DREEAM propose une stratégie de supervision distante. Pour cela, un modèle enseignant, préalablement entraîné sur des données annotées manuellement, est utilisé pour identifier des pseudo-preuves dans les données annotées automatiquement. Ces dernières sont ensuite utilisées pour entraîner un modèle étudiant à effectuer simultanément les tâches d'extraction de preuves et de relations.

3 Études réalisées

Les trois modèles présentés ci-dessus ont servi de base à toutes les études que nous avons menées, qui se sont focalisées sur les quatre points suivants :

- les différentes façons de définir des preuves ;
- la représentation des entités d'une relation ;
- l'impact du type de classification : mono vs. multi-étiquette ;
- l'intérêt et les moyens de prendre en compte les dépendances entre les types de relations.

Preuves Concernant la construction des preuves, les stratégies de construction heuristique d'EIDER et la prédiction par entraînement supervisé distant de DREEAM ont été généralisées de façon croisée à ces deux modèles. Pour la seconde méthode, un modèle enseignant, entraîné sur le corpus annoté DocRED (Yao et al., 2019), a permis de générer les pseudo-preuves pour le jeu de données TextMine'25. Pour cela, la couche bilinéaire de classification du modèle a été redéfinie afin d'avoir une couche adaptée au nombre de classes du jeu de données TextMine'25. L'intuition ici est que les connaissances acquises par le modèle peuvent être transférées à de nouveaux types d'entités. Des évaluations ont été faites grâce aux prédictions du modèle enseignant et grâce aux règles heuristiques. Nous avons également combiné ces deux approches en appliquant les règles heuristiques si aucune preuve n'était prédite par le modèle enseignant.

Mono vs. multi-étiquette L'extraction des relations à l'échelle d'un document est intrinsèquement un problème de classification multi-étiquette dans la mesure où plusieurs types de relations peuvent intervenir pour une même paire d'entités. Néanmoins, il s'agit d'un cas globalement peu fréquent et comparée à une classification multiclasse, une classification multi-étiquette nécessite de définir un seuil pour décider de retenir ou non une étiquette, ce qui constitue une difficulté supplémentaire. Nous avons donc testé l'importance de la capacité d'un modèle à prédire plusieurs types de relations pour un couple d'entités donné, en prenant LACE comme cible. Dans le cas mono-étiquette ($LACE_{mono}$), uniquement la relation ayant le plus haut score est sélectionnée comme prédiction alors que dans le cas multi-étiquette ($LACE_{multi}$), le seuil adaptatif d'ATLOP est utilisé.

Représentation des entités Pour créer la représentation contextuelle d'un couple d'entités, ATLOP utilise uniquement les représentations et les attentions de la dernière couche. Or, des travaux tels que (Tuo et al., 2022) ont montré qu'utiliser la moyenne des représentations ou des attentions de plusieurs couches pouvait améliorer les performances. Ainsi, nous avons réalisé avec LACE des expériences testant différentes combinaisons : la moyenne des représentations de toutes les couches ($LACE_{m_embeddings}$), la moyenne des attentions de toutes les couches ($LACE_{m_attentions}$) ou les deux combinées ($LACE_{m_embeddings+m_attentions}$).

Dépendances entre relations LACE permet d'obtenir des informations sur les interdépendances entre relations grâce à son module de corrélation et apporte une meilleure gestion des cas de classification multi-étiquette grâce à sa fonction de perte MAT. Nous avons ajouté ces outils à l'exploitation des preuves de DREEAM et EIDER, qui permettent de préciser le contexte pour un couple d'entités, en faisant l'hypothèse que preuves et dépendances entre relations sont a priori complémentaires.

Par ailleurs, toujours concernant les dépendances entre relations, pour évaluer l'importance du mécanisme d'attention utilisé par le GAT dans le modèle LACE, nous avons remplacé ce GAT par un GCN (Graph Convolutional Network). Pour agréger les représentations des relations, un GCN utilise des opérations de convolution alors qu'un GAT réalise des agrégations pondérées grâce à l'attention portée aux relations voisines. L'objectif est de comprendre si l'utilisation d'un GAT permet de mieux capturer les interdépendances entre relations qu'un autre type de GNN.

4 Expérimentations

4.1 Cadre des expérimentations

Pour mener nos expérimentations, nous avons divisé les données d'apprentissage du défi TextMine'25 en trois sous-ensembles : 80 % pour l'entraînement, 10 % pour la validation et 10 % pour le test. La séparation a été faite de sorte que ces proportions soient respectées au mieux pour chaque type de relation. Tous les résultats présentés ci-dessous sont issus de moyennes effectuées sur 10 entraînements afin d'assurer la fiabilité des résultats.

Par ailleurs, toutes les expériences présentées ici ont été réalisées dans des conditions identiques afin d'assurer la reproductibilité et la comparabilité des résultats. Ainsi, pour chaque expérience, une graine est fixée pour assurer le contrôle des opérations comportant une part

d'aléatoire : initialisation des poids des couches ajoutées à l'encodeur, mécanisme de dropout et création des batchs d'entraînement. Nous avons également utilisé un même ensemble d'hyperparamètres pour nos différents modèles, sachant que ceux-ci ont le même soubassement. Ces hyperparamètres se définissent ainsi :

- l'encodeur `xlm-roberta-large` comme modèle de base, dont le caractère multilingue lui permet de mieux prendre en compte les données en français du défi TextMine'25 ;
- taux d'apprentissage :
 - la valeur du taux d'apprentissage a été fixée à 3×10^{-5} pour toutes les couches de l'encodeur ;
 - un taux d'apprentissage spécifique fixé à 1×10^{-4} a été attribué aux couches ajoutées à l'encodeur pour construire les modèles ;
- un warmup ratio de 0,06 ;
- l'optimiseur Adam avec un epsilon fixé à 1×10^{-6} ;
- 30 époques d'entraînement.

4.2 Résultats des expérimentations

Nous rendons compte ici des résultats des expérimentations concernant les points d'étude introduits à la section 3.

Preuves Le tableau 1 présente les performances obtenues par EIDER et DREEAM en fonction de la méthode utilisée pour construire les preuves. L'utilisation d'un modèle enseignant pour prédire les preuves permet d'atteindre un niveau de résultat légèrement supérieur à l'utilisation de règles heuristiques. Cependant, cette approche nécessite davantage de ressources, notamment pour l'entraînement du modèle et son utilisation lors de la phase d'inférence. Par conséquent, pour les expériences suivantes, nous privilégierons l'utilisation de règles heuristiques, qui offrent un compromis plus avantageux entre simplicité et efficacité.

	EIDER		DREEAM	
	Micro-F1	Macro-F1	Micro-F1	Macro-F1
Prédictions	79,45 \pm 0,45	55,58 \pm 2,46	79,44 \pm 0,67	56,41 \pm 2,86
Règles heuristiques	79,27 \pm 0,62	55,03 \pm 2,35	79,39 \pm 0,95	56,01 \pm 2,78
Prédictions + règles heuristiques	79,15 \pm 0,62	53,86 \pm 1,95	79,03 \pm 0,94	55,32 \pm 3,13

TAB. 1 – Moyennes et écarts-types des performances des modèles EIDER et DREEAM pour les différentes approches de construction de preuves sur 10 expériences.

Mono vs. multi-étiquette Le tableau 2 montre que le modèle LACE en configuration multi-étiquette obtient des performances sensiblement supérieures à celles de la configuration mono-étiquette. La capacité du modèle à gérer plusieurs étiquettes simultanément en multi-étiquette permet de façon générale une identification plus précise des relations complexes dans les données. Les résultats du tableau 2 illustrent qu'une telle identification est en pratique nécessaire dans un nombre non négligeable de cas pour les données TextMine'25. Cependant, nous avons

observé que le modèle mono-étiquette peut être avantageux pour certaines relations spécifiques, comme HAS_FOR_WIDTH, HAS_FOR_LENGTH, et HAS_FOR_HEIGHT, dont les entités peuvent être très similaires. Dans ces cas, le traitement mono-étiquette pourrait favoriser une meilleure différenciation de ces relations.

	Micro-F1	Macro-F1
LACE _{mono}	62,68 ± 0,55	65,07 ± 1,7
LACE _{multi}	68,43 ± 0,78	70,08 ± 1,53

TAB. 2 – Moyennes et écarts-types du modèle LACE en mono-étiquette et multi-étiquette sur 10 expériences.

Les tableaux 1 et 2 mettent par ailleurs en évidence une nette supériorité du modèle LACE par rapport aux modèles EIDER et DREEAM concernant la macro-F1, cette supériorité s’inversant pour la micro-F1. On peut en déduire que LACE obtient des résultats assez similaires pour tous les types de relations tandis que les modèles EIDER et DREEAM, pour leur part très comparables pour ces deux mesures, obtiennent des résultats particulièrement élevés pour les types de relations les plus représentés.

Représentation des entités Les performances du modèle LACE selon différentes configurations de construction des représentations et des attentions associées aux couples d’entités sont présentées dans le tableau 3. Les expériences ont été réalisées dans un contexte multi-étiquette. Ces résultats montrent que l’utilisation de la moyenne des représentations ou des attentions sur toutes les couches ne permet pas d’augmenter les performances par rapport à l’approche de base, qui repose uniquement sur les représentations et les attentions de la dernière couche. Il est possible que la simple moyenne sur toutes les couches dilue des informations spécifiques capturées dans les couches les plus pertinentes. Une piste intéressante serait d’explorer des approches alternatives inspirées de (Tuo et al., 2022), comme l’utilisation des représentations issues d’un sous-ensemble de couches sélectionnées, ou encore la réalisation d’une combinaison linéaire des couches, avec l’apprentissage du poids de chaque couche dans cette combinaison.

	Micro-F1	Macro-F1
LACE	68,43 ± 0,78	70,08 ± 1,53
LACE _{m_embeddings}	67,47 ± 0,59	60,88 ± 1,88
LACE _{m_attentions}	68,0 ± 0,63	66,84 ± 1,79
LACE _{m_embeddings+m_attentions}	67,46 ± 0,43	62,49 ± 2,12

TAB. 3 – Moyennes et écarts-types du modèle LACE pour différentes configurations de construction des représentations et des attentions associés aux couples d’entités, sur 10 expériences.

Dépendances entre relations Le tableau 4 montre que l’utilisation d’un GCN, au lieu d’un GAT, n’a pas d’impact sur la micro-F1 mais provoque une légère baisse de la macro-F1. Ce constat suggère que le GAT permet de capturer les interdépendances entre les relations de façon plus uniforme.

	Micro-F1	Macro-F1
LACE _{GCN}	68,34 ± 0,49	68,61 ± 1,86
LACE _{GAT}	68,43 ± 0,78	70,08 ± 1,53

TAB. 4 – Moyennes et écarts-types du modèle LACE avec différents GNNs sur 10 expériences.

Enfin, le tableau 5 montre les performances des modèles EIDER et DREEAM avec et sans l’ajout du module de corrélation des relations de LACE. L’intégration des informations d’interdépendance entre relations que fournit le graphe ne profite finalement pas à ces modèles et une chute des performances est même observée. Cette tendance pourrait résulter d’une complexité trop importante du modèle ou d’un mauvais réglage des hyperparamètres liés au graphe.

	EIDER		DREEAM	
	Micro-F1	Macro-F1	Micro-F1	Macro-F1
Sans graphe	79,27 ± 0,62	55,03 ± 2,35	79,39 ± 0,95	56,01 ± 2,78
Avec graphe	79,1 ± 0,42	53,57 ± 3,82	78,09 ± 0,44	51,4 ± 1,84

TAB. 5 – Moyennes et écarts-types des performances des modèles EIDER et DREEAM avec et sans graphe, sur 10 expériences.

5 Méthodes d’ensemble

Après avoir évalué la performance de nos différents modèles et de leurs variantes, nous avons évalué leur association par le biais de méthodes d’ensemble, soit au travers de l’association de plusieurs instances d’un même modèle, soit au travers de l’association de modèles différents. Concernant le premier type d’association, le tableau 6 met en regard la performance moyenne de chaque modèle considéré pour 10 instances, chacune entraînée avec une graine aléatoire différente, et la performance d’un ensemble de 10 instances de ces mêmes modèles, construit par un vote à la majorité absolue au niveau de chaque relation identifiée. La méthode d’ensemble profite à LACE dans les deux configurations, avec de nettes améliorations des scores micro et macro-F1. Au contraire, à l’exception d’une légère augmentation du score de micro-F1 de DREEAM, EIDER et DREEAM ne semblent pas bénéficier du vote majoritaire absolu.

Comme mentionné précédemment, LACE atteint les meilleures performances en macro-F1, ce qui indique une meilleure performance pour les relations rares (contexte few-shot). À l’inverse, EIDER et DREEAM obtiennent de meilleurs scores en micro-F1, ce qui reflète leur aptitude à bien prédire des relations fréquentes. Afin d’exploiter les complémentarités de ces différents types de modèles, nous avons testé leur combinaison via un vote majoritaire entre 10 instances de chaque type de modèle. La configuration mono-étiquette de LACE est également utilisée en raison de l’amélioration notable des performances sur des relations spécifiques telles que HAS_FOR_WIDTH, HAS_FOR_LENGTH, et HAS_FOR_HEIGHT.

	Moyenne sur 10 runs		Ensemble de 10 runs	
	Micro-F1	Macro-F1	Micro-F1	Macro-F1
LACE _{mono}	62,68 ± 0,55	65,07 ± 1,70	63,37	67,3
LACE _{multi}	68,43 ± 0,78	70,08 ± 1,53	70,62	71,36
EIDER	79,27 ± 0,62	55,03 ± 2,35	78,89	51,16
DREEAM	79,39 ± 0,95	56,01 ± 2,78	80,14	53,42

TAB. 6 – Moyennes et écarts-types vs. vote majoritaire absolu avec 10 modèles.

Les résultats des différentes associations ainsi testées, présentés dans le tableau 7, montrent que le mode de combinaison adopté ne permet pas de tirer partie de la complémentarité des modèles. Les seules améliorations observées concernent les combinaisons impliquant LACE_{multi} et un autre modèle, EIDER ou DREEAM, et tendent plutôt à accentuer les tendances de ces deux modèles. Le score de micro-F1 atteint ainsi 82, ce qui est supérieur aux 78 et 80 respectivement atteints par les ensembles de EIDER et DREEAM (cf. tableau 6). Cependant, le score de macro-F1 n'atteint pas les performances de LACE_{multi}.

	Micro-F1	Macro-F1
Combinaison d'ensembles LACE _{multi} + LACE _{mono}	66,15	68,79
Combinaison d'ensembles LACE _{multi} + EIDER	82,13	68,19
Combinaison d'ensembles LACE _{multi} + DREEAM	82,32	65,98
Combinaison d'ensembles EIDER + DREEAM	80,45	52,37
Combinaison d'ensembles LACE _{multi} + LACE _{mono} + EIDER	73,88	70,78
Combinaison d'ensembles LACE _{multi} + LACE _{mono} + DREEAM	73,91	70,62

TAB. 7 – Performances des différentes combinaisons de modèles.

Les méthodes d'ensemble fondées sur le vote majoritaire absolu n'ont pas conduit à des améliorations significatives des performances tout en augmentant considérablement la consommation énergétique en raison de l'entraînement et de l'inférence de plusieurs modèles. Il serait néanmoins intéressant d'explorer d'autres approches ensemblistes, telles que le boosting (Freund et Schapire, 1996) ou le stacking (Smyth et Wolpert, 1997).

6 Soumissions

Pour les soumissions finales du défi TextMine'25, les modèles ont été entraînés sur la totalité du jeu de données d'entraînement afin de maximiser l'utilisation des données disponibles. Cette approche visait à renforcer la généralisation des modèles en exploitant pleinement les données additionnelles. Le jeu de données de test était divisé en deux parties : une partie publique, correspondant à un tiers du jeu de test, nous a permis d'évaluer nos solutions tout au long du défi tandis que la partie privée, fondée sur les deux tiers restants, est restée cachée jusqu'à la fin de la compétition. L'évaluation finale a été réalisée sur la macro-F1 uniquement. Pour les modèles évalués sans méthodes d'ensemble (premières lignes du tableau 8), il n'était pas possible de réaliser une évaluation préalable pour sélectionner le meilleur modèle étant donné

que ces modèles étaient entraînés sur la totalité du jeu d’entraînement. Ainsi, un modèle a été sélectionné aléatoirement parmi dix instances entraînées.

Modèles et combinaisons de modèles testés	Score public	Score privé
LACE _{mono}	62,7	61,2
LACE _{multi}	71,5	67,1
EIDER	34,8	32,2
DREEAM	32,9	29,7
Ensemble LACE _{mono}	66,3	62,0
(2) Ensemble LACE _{multi}	71,3	66,3
Ensemble EIDER	35,7	31,3
Ensemble DREEAM	34,0	31,2
Combinaison d’ensembles LACE _{multi} + LACE _{mono}	67,8	63,1
Combinaison d’ensembles LACE _{multi} + EIDER	56,1	54,7
Combinaison d’ensembles LACE _{multi} + DREEAM	58,8	54,5
Combinaison d’ensembles EIDER + DREEAM	35,7	31,6
(1) Combinaison d’ensembles LACE _{multi} + LACE _{mono} + EIDER	70,6	65,4
Combinaison d’ensembles LACE _{multi} + LACE _{mono} + DREEAM	70,5	65,3

TAB. 8 – Scores macro-F1 des différents modèles, ensembles et combinaisons d’ensembles sur le jeu de données de test. (1) et (2) indiquent les soumissions sélectionnées respectivement comme premier et second choix pour le défi TextMine’25.

Le tableau 8 montre les résultats de l’ensemble de nos soumissions. Le score sur la partie publique est toujours supérieur au score sur la partie privée, ce qui suggère une différence de distribution entre ces deux ensembles de données. Parmi les modèles soumis, LACE_{multi} et son ensemble ont obtenu les meilleurs scores. Il est cependant important de noter que les performances de LACE peuvent légèrement varier d’une instance de modèle à l’autre (cf. tableau 6). En revanche, les modèles EIDER et DREEAM ont montré des performances nettement plus faibles que celles obtenues sur le jeu d’entraînement. Nous avons observé précédemment que ces modèles sont plus sensibles que LACE à la distribution des données d’entraînement, favorisant les classes majoritaires. Le résultat observé renforce donc l’idée que les données d’entraînement et les données de test ont des distributions différentes. Une analyse approfondie de la distribution des types de relations entre ces deux jeux de données pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur ces résultats. Enfin, il faut noter que les soumissions que nous avons sélectionnées pour le défi TextMine’25 ne correspondent pas à nos meilleurs résultats. Nous avons en particulier privilégié des modèles d’ensemble en raison de la plus grande stabilité connue de ce type d’approches. Malgré la différence de distribution entre données publiques et privées que nous supposons au vu de certains de nos résultats, cette stratégie ne s’est pas avérée pertinente.

7 Conclusion

Cette étude a exploré plusieurs approches pour l’extraction de relations à l’échelle du document dans le cadre du défi TextMine’25. Nous avons expérimenté trois modèles fondés sur ATLOP : LACE, EIDER et DREEAM. Pour LACE, la façon dont sont construites les

représentations de couples d'entités et son utilisation en mono ou multi-étiquette ont été étudiées. Pour EIDER et DREEAM, des expériences sur les différentes manières de construire les preuves ont permis de montrer que la simple mise en place de règles heuristiques permet d'égaliser une méthode plus lourde d'entraînement supervisé distant.

Le modèle LACE, grâce sa capacité à gérer les relations multi-étiquettes et à exploiter les interdépendances entre les relations grâce à un module de corrélation, a montré des performances supérieures dans un contexte few-shot. Cependant, les résultats en micro-F1 ont révélé que d'autres modèles, comme EIDER et DREEAM, sont plus efficaces pour les relations très représentées. D'autres expériences et une étude approfondie du jeu de test sont cependant nécessaires pour conclure sur la capacité de généralisation de ces deux modèles.

Afin de combiner les forces de ces différents modèles, nous avons d'abord tenté d'ajouter le module de corrélation des relations issu de LACE à DREEAM et EIDER. Ces expériences n'ayant pas donné de résultats positifs, nous avons utilisé une stratégie de méthodes d'ensemble par vote majoritaire. Bien que la combinaison de différents modèles reste une méthode énergivore et n'ait pas conduit à des améliorations significatives dans tous les cas, elle apporte une plus grande stabilité dans les résultats. Des recherches supplémentaires sur les techniques d'ensemble appliquées à l'extraction de relations pourraient offrir de nouvelles perspectives d'amélioration.

Références

- Prieur, M., G. Gadek, H. M. Rawsthorne, A. Guille, P. Cuxac, et C. Lopez (2025). Défi TextMine'25 - Extraction de relations pour analyser des rapports de renseignement. In *Atelier TextMine'25 @ Extraction et Gestion des Connaissances 2025 (EGC'25)*.
- Huang, Y. et Z. Lin (2024). Document-Level Relation Extraction with Relation Correlation Enhancement. In B. Luo, L. Cheng, Z.-G. Wu, H. Li, et C. Li (Eds.), *Neural Information Processing*, Singapore, pp. 427–440. Springer Nature, doi:10.1007/978-981-99-8178-6_33.
- Zheng, Y., Y. Guo, Z. Luo, Z. Yu, K. Wang, H. Zhang, et H. Zhao (2023). A survey on document-level relation extraction : Methods and applications. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Internet, Education and Information Technology (IEIT 2023)*, pp. 1061–1071. Atlantis Press, doi:10.2991/978-94-6463-230-9_128.
- Ma, Y., A. Wang, et N. Okazaki (2023). DREEAM : Guiding attention with evidence for improving document-level relation extraction. In A. Vlachos et I. Augenstein (Eds.), *Proceedings of the 17th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*, Dubrovnik, Croatia, pp. 1971–1983. Association for Computational Linguistics, doi:10.18653/v1/2023.eacl-main.145.
- Delaunay, J., H. T. H. Tran, C.-E. González-Gallardo, G. Bordea, N. Sidere, et A. Doucet (2023). A Comprehensive Survey of Document-level Relation Extraction (2016-2023). *arXiv preprint arXiv :2309.16396*, doi:10.48550/arXiv.2309.16396.
- Xie, Y., J. Shen, S. Li, Y. Mao, et J. Han (2022). Eider : Empowering document-level relation extraction with efficient evidence extraction and inference-stage fusion. In *Findings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Association for Computational Linguistics.

- Tuo, A., R. Besançon, O. Ferret, et J. Tourille (2022). Better Exploiting BERT for Few-shot Event Detection. In P. Rosso, V. Basile, R. Martínez, E. Métais, et F. Meziane (Eds.), *27th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems (NLDB 2022)*, Valencia, Spain, pp. 291–298. Springer International Publishing.
- Zhou, W., K. Huang, T. Ma, et J. Huang (2021). Document-level relation extraction with adaptive thresholding and localized context pooling. In *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*, Volume 35, pp. 14612–14620. doi:10.1609/aaai.v35i16.17717.
- Yao, Y., D. Ye, P. Li, X. Han, Y. Lin, Z. Liu, Z. Liu, L. Huang, J. Zhou, et M. Sun (2019). DocRED : A Large-Scale Document-Level Relation Extraction Dataset. In *57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, Florence, Italy, pp. 764–777. doi:10.18653/v1/P19-1074.
- Christopoulou, F., M. Miwa, et S. Ananiadou (2019). Connecting the dots : Document-level neural relation extraction with edge-oriented graphs. In K. Inui, J. Jiang, V. Ng, et X. Wan (Eds.), *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, Hong Kong, China, pp. 4925–4936. Association for Computational Linguistics, doi:10.18653/v1/D19-1498.
- Veličković, P., G. Cucurull, A. Casanova, A. Romero, P. Liò, et Y. Bengio (2018). Graph attention networks. In *International Conference on Learning Representations*.
- Smyth, P. et D. Wolpert (1997). Stacked density estimation. In M. Jordan, M. Kearns, et S. Solla (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems*, Volume 10, pp. 668–674. MIT Press.
- Freund, Y. et R. E. Schapire (1996). Experiments with a new boosting algorithm. In *Proceedings of the Thirteenth International Conference on International Conference on Machine Learning, ICML’96*, San Francisco, CA, USA, pp. 148—156. Morgan Kaufmann Publishers Inc.

Summary

In this article, we present a contribution from CEA-List to the TextMine’25 challenge, focusing on two main extensions of the ATLOP model, one taking into account correlations between relations, the other exploiting the notion of proof. We combine them through several ensemble configurations and compare the resulting combinations with these two extensions. The code corresponding to these experiments is available at the following address: <https://github.com/CEA-LIST/textmine-2025>.